

INNOVATIVE
WORLD

ORIENTAL JOURNAL OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES

- Medicine
- Pharmaceuticals
- Biology
- Chemistry
- Geology
- Agriculture

JANUARY
2024

Volume 1
Issue 1

+998 94 5668868

www.inno-world.uz

АРОМАТИЧЕСКИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Мухтарова Сабина

Специализированная школа имени Абу Али ибн Сина

ARTICLE INFO

Received: 22th January 2024

Accepted: 22th January 2024

Online: 23th January 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Эфирные масла,
Ароматерапия,
сесквитерпены,
сесквитерпеновые спирты,
липофильные вещества,
терпены, терпеноиды,
применение эфирных масел в
фитотерапии

АННОТАЦИЯ

Эфирные масла-маслянистые, нерастворимые в воде, жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом. Эфирные масла образуются в растениях и являются их вторичными метаболитами. То есть, запах и вкус эфирных масел –помощник человека для самопознания, спокойствия, повышения иммунитета и в других целях.

Эфирные масла впервые начали использовать ещё в древности в начале XI века. Родина-Древний Египет. Египтяне, греки, римляне и персы открыли для себя их терапевтические свойства, и вскоре эфирные масла распространились по всю Европу. Тогда эфирных масел использовали только для лечения физических заболеваний и эмоциональных нарушений. И в XX веке они заинтересовали специалистов с научной точки зрения и так развивалась наука называемая АРОМАТЕРАПИЯ (появилась 4000 лет назад до нашей эры)-наука, изучающая свойства эфирных масел. Сейчас эфирные масла помогут на работоспособность организма, улучшать состояние кожи и повышать самооценку, а также успокаивать стресс человека. Известный врач Авиценна изобрел способ получать чистейшие эфирные масла, завершив процесс перегонки растительного сырья. Другой медицинский первооткрыватель, швейцарский врач Парацельс изучал использование эфирных масел в качестве альтернативы лекарственным препаратам. В XIX веке ароматерапия развивалась и поэтому этот век называли эрой научной химии и синтетических лекарств.

Эфирные масла различают и называют, исходя из растений, из которых их получают: розовое, мятное ладановое и прочие. Эфирномасличные растения богаты эфирными маслами и используются для их получения. Каждое из них представляет смесь

химических соединений-терпенов и их производных терпеноидов. Терпены-углеводороды и характерны тем, что в молекулах у них много ненасыщенных углеродных связей, которые обуславливают высокую химическую активность этих веществ.

В отличие от настоящих жиров большинство эфирных масел, состоящих из лёгких фракций, не оставляют жировых пятен на бумаге, потому что испаряются уже при комнатной t С. При этом многие эфирные масла (сандал белый, ветивер, мирра) в основном состоят из мало летучих сесквитерпенов и сесквитерпеновых спиртов, которые оставляют жирное пятно на бумаге и испаряются лишь частично. Эфирные масла имеют чрезвычайно сильные физиологические фармакологические свойства. Большинство эфирных масел хорошо растворяется с спиртом, бензином, эфиром, липидами и жирными маслами, восками и другими липофильными веществами. В чистом виде их получают перегонкой с водяным паром, поглощая жирами, выжимают под прессом или же экстрагируют жидкой углекислотой и другими растворителями.

Рисунок 1. Процесс эксперимента.

Растворяются веществами (бензином, спиртом и др). В таких формах очень широко используются в парфюмерии (парфюмерно-косметическая промышленность). В фитотерапии (ароматерапии) и абсолютно много в парфюмерии эфирных масел употребляют не только очищенным, но и настойках, которые делают на спирте, учитывая нерастворимость терпенов в воде, или в напарах. Эфирные масла также применяются в пище- в пряностях и специях.

Растительные эфиры оказывают мощное действие на физическое и психическое здоровье человека. Такие свойства как: противомикробное, противовоспалительное, антисептическое,

обезболивающее, смягчающее, омолаживающее, антиоксидатное. Они способны нормализовать обмен веществ, улучшить нервное напряжение, подавить аппетит, повысить сексуальное влечение. Лучшие эфирные масла для ароматерапии для нормализования работу нервной системы: бергамот, ромашка, лаванда, лимон, апельсин и ваниль. Для улучшения сна: бергамот, базилик, шалфей, имбирь, мята, розмарин. Для сексуального влечения: шалфей, жасмин, роза, иланг-иланг.

Активирующие умственную работоспособность: ароматы грейпфрута, розмарина, лемонграсса. Повышению работоспособности организма помогают бергамот и апельсин. Герань поможет с болями голова. Концентраты эвкалипта, мяты, гвоздики, чайного дерева, можжевельника эффективны при кашле и насморке в виде ингаляций. Эфирные масла для ароматерапии можно применять такими способами: аромалампы, ингаляции, аромаванны, арома-массаж.

Познакомимся с целебными свойствами 7 основных эфирных масел:

Эфирные масла лаванды применяют для снятия стресса. В древности эфирное масла лаванды использовали для достижения ясности и спокойствия ума, внутренней гармонии, устранения депрессии и тревожности, головной боли, для восстановления сна. Также масло дезинфицирует кожу, улучшает кровообращение и борется с заболеваниями.

Эфирные масла розы применяют для уверенности в себе. Розу также называют царицей цветов. Потому что её масло считается самым «женским» и рекомендуется для поднятия уверенности в себе и усиления чувственности. Также розовое масло снимет переутомление, способствует нормализации биоритмов, стимулирует умственную активность и творчество.

Эфирные масла иланг-иланга применяют для спокойствия. Благодаря способности успокаивать сердечный ритм и частоту дыхания масло иланг-иланга устраняет раздражительность, гнев и нервозность. Масло также можно использовать в ночное время перед сном. И это нормализует сон и поможет бороться с бессонницей взрослым и детям.

Эфирные масла жасмина применяют для оптимизма и активности. Роскошный аромат масла жасмина, с нотками амбры, меда и цветов, оказывает поистине волшебный эффект. Используется, чтобы добиться полной релаксации, поднять настроение, побороть апатию и лень, навязчивые страхи и беспокойств.

Эфирные масла грейпфрута применяют для стройности и бодрости. Аромат грейпфрута сильный антидепрессант, устраняющий подавленность, угнетенные настроения и стресс. Также повышает

умственную активности, устраняет утреннюю сонливость. И применяют для борьбы лишним весом.

Эфирные масла ладана применяют для медитации, молодости и здорового дыхания. Ладан ускоряет адаптацию к новым условиям, помогает очиститься от привязок к прошлому. Также хорошо влияет на кожу, благотворно влияет на дыхательную систему, восстанавливая дыхание, способствует исцелению от бронхо-легочных заболеваний.

Эфирные масла еля применяют для повышения иммунитета и самопознания. Аромат елового масла обладает массой целебных свойств. Ель обладает сильным свойством укреплять иммунитет и быстро восстанавливать организм после заболеваний, стимулировать обмен веществ. В косметологии применяют для профилактики высыпаний. Оно снимает усталость и напряжение, повышает жизненный тонус и настроение.

Литература

1. belotelovshop/.ru
2. ru.m.wikipedia.org

INNOVATIVE
WORLD